

**BOSHLANG'ICH SINFDADA HIKOYA JANRI ORQALI O'QUVCHILARNI INSONIY
FAZILATLARNI ULUG'LASHGA O'RGATISH METODIKASINI
TAKOMILLASHTIRISH (O'QISH DARSIDA)**

Akramova Surayo Renatovna

BDPI dotsenti.

Ergasheva Gulizar

BDPI boshlang'ich ta'lim I kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15521498>

Annotatsiya. Mazkur maqolada hikoya janri orqali boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarni insoniy fazilatlarini ulug'lashga o'rgatish, bunda turli interfaol metodlardan unumli foydalanish haqida fikrlar keltirilgan.

Insoniy fazilatlar, ya'ni insonning yaxshi xulqlari va axloqiy sifatlari jamiyatda ahamiyatlidir. Masalan insoniy fazilatlarga nimalarni misol qilib aytish mumkin? Insoniy fazilatlarga misol qilib halollik, vafodorlik, mehribonlik, qarorli bo'lish, adolatli bo'lishi, sabrlilik, mehnatsevarlik, ochiqlik va samimiyatlilikni aytish mumkin.

HALOLLIK-so'z va amallarda to'g'rilik, haqiqatga sodiqlik. Halol insonlar boshqalarga ishonch bag'ishlaydi va o'zining ishonchini va obro'sini saqlaydi.

VAFODORLIK-o'z so'ziga sodiq qolish va boshqalarga nisbatan sodiq bo'lish. Vafodor odamlarda ishonch, mehr-muhabbat bir-biriga bo'lgan o'zaro ishonchni rivojlantiradi.

MEHRIBONLIK-boshqalarga g'amxo'rlik ko'rsatish, yordam berish, iliqlik va do'stlikni tarqatish. Mehribon insonlar esa yengillik va quvonch olib keladi.

QARORLI BO'LISH-o'z maqsadlariga erishish yo'lida har qanday to'siqlarni yengib o'tish va shu maqsadlarga erishish uchun qat'iyatli bo'lib harakat qilish. Qarorli odamlar maqsadlarini amalga oshirishda doimo muvaffaqiyatga erishadilar.

ADOLATLI BO'LISH-har bir kishi bilan teng va xolis muomala qilish. Adolatli insonlar jamiyatda tinchlik-osoysishtalik va barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

SABRLILIK-har qanday qiyinchiliklarga qarshi turish, chidamli va bardoshli bo'lish.

Sabrlilik bu insonni boshqalarga nisbatan mehr-muhabbatli va oqilona qilishga o'rgatadi.

MEHNATSEVARLIK-har bir ishga samimiy va astoyidil yondashish. Mehnatsevar insonlar o'z ishlari, yoki har bir ishni muvaffaqiyatli bajarishlari bilan jamiyatga katta hissa qo'shadilar.

OCHIQLIK VA SAMIMIYLIK – o'z fikrlari va his tuyg'ularini ochiq -oydin ifodalash.

Samimiy damlar doimo o'zaro munosabatlarda ishonchni mustahkamlaydilar.

Boshlang'ich sinf darsliklarida insoniy fazilatlarini ulug'lash haqida bir nechta hikoyalar berib o'tilgan. Boshlang'ich sinfdagi ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish muhim rol o'ynaydi.

Ushbu davrda o'quvchilariga insoniy fazilatlarini ulug'lash, ularni hayotda qo'llash ko'nikmalarini singdirish nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Darslik va pedagogik yondashuvlar orqali bolalarni halollik, mehribonlik, adolat va hamjihatlik kabi sifatlarni egallashga zamin yaratishi lozim.

Insoniy fazilatlarini ulug'lashning ahamiyati boshlang'ich sinf o'quvchilari qobiliyatlari rivojlanishining muhim bosqichida bo'lib, bu davrda shakllangan axloqiy sifatlarni butun umrgacha

davom etadi. Insoniy fazilatlar shaxsning o'ziga, boshqalarga va jamiyatga bo'lgan munosabatni belgilaydi. Darsliklar orqali bu fazilatlarni bolalarga singdirish bir nechta jihatlarida foyda keltiradi.

- 1 Shaxsiy o'ziga bo'lgan ishonchini rivojlantirish.
- 2 Jamoaviy ishlarda muvaffaqiyatga erishishga yordam berish.
- 3 Barkamol avlodni tarbiyalash.

Metodik yondashuvlar tahlili.

Boshlang'ich sinf darsliklari tahlil qilinganda, ular asosan quyidagi usullarga asoslangan:

1. Ko'rgazmali qurollar: rasmlar, diagrammalar, turli xil boshqotirmalar yordamida tushunchalarni yoritish.

2. Hikoyalar va ertaklar orqali o'rgatish: bolalarda hikoya va ertaklarda berilgan turli xil obrazlar orqali axloqiy tushunchalarni shakllantirish.

3. Amaliy mashg'ulot: ularni yana mustahkam va esda qolarli bo'lishi uchun o'yinlar yoki topshiriqlarni bajartirish.

Interfaol metodlardan foydalanish: Interfaol metodlardan foydalanish bu muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, o'quvchilarga hayotiy misollar berib, ularda muammolarni hal qilish uchun insoniy fazilatlar asosida yechim topish so'raladi.

Rol o'ynash mashqlarini tashkil qilish: Bolalar turli obrazlarni gavdalantirib, yaxshi va yomon fazilatlarini ajrata oladilar. Jamoaviy loyihalarni tuzish. Masalan, bu qanday bo'lishi mumkin? Guruhlarda birga ishlash orqali mehribonlik va birdamlikning ahamiyatini his qiladilar.

Yana boshqa usullar orqali insoniy fazilatlarni ulug'lashga undash mumkin. Masalan, darsliklarni boyitish, ko'p tomonlama yondashuv, ijtimoiy faoliyatini qo'shish bo'lishi mumkin.

Insoniy fazilatlarni ulug'laydigan qisqa hikoyalar, maqollar va topishmoqlarni darsliklarga kiritish (bunda qahramonlarning yaxshi fazilatlarini ochib beradigan ko'rgazmali materiallar va audio-video resurslardan foydalanish).

Bolalar psixologiyasi hisobga olinishi ya'ni unda berilgan yoki ko'rsatilayotgan materiallar bolalarning yoshiga mos ravishda tanlanishi kerak (ijtimoiy Faoliyatni qo'shish ya'ni o'quvchilar maktabda tabiatni asrash tadbirlarini o'tkazishlari)

Boshlang'ich sinflarda insoniy fazilatlarni ulug'lash bo'yicha samarali metodlardan foylanish o'rinli bo'ladi. Masalan, "Hikoya- tahlil", "Rol o'ynash va sahnalashtirish", "Ijobiy va salbiy fazilatlarini ajratish", "Fazilat daraxti", "Qahramon izlash", "Fazilat topish" metodlarini qo'llash mumkin. Bu metodlarni qo'llash uchun 2-sinf o'qish savodxonligi kitobiga nazar solamiz. Bu darslikdagi biror bir mavzuni tanlab o'quvchilarga oson va tushunali qilib yetkazib berishimiz kerak.

Darslikdagi "Mehnatsiz taxt kelmas" mavzusini olsak, bu mavzuni o'quvchilarga quyidagicha tushunarli qilib o'tib berishimiz mumkin.

Darslikning maqsadi: "Mehnatsiz taxt kelmas" mavzuning nomini o'quvchilarga avvalo ma'nosini tushuntirish, buyuk bobokalonimiz Abdulla Avloniy haqidagi ta'rifni tushuntirish, Abdulla Avloniyning "Bolari bilan pashsha" masalining mag'zini chaqishga ko'maklashish, masalda berilgan notanish yoki tushunishi qiyin bo'lgan so'zlarni ma'nosini izohlash va bu masaldan kerakli xulosani chiqarishlarini o'rgatish.

Darsda qo'llanadigan metodlar: "Fazilat daraxti", "Ijobiy va salbiy fazilatlarini ajratish", "Hikoya- tahlil".

Mazuda berilgan Abdulla Avloniy haqidagi fikrni tahlil qilish. "Abdulla Avloniy-o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri, ma'rifatparvar shoir, jurnalist, pedagog, davlat va jamoat arbobidir. Avloniy maktablar ochgan va ko'plab darsliklar yozgan".

Yuqorida aytilgan fikr orqali o'quvchilarga savol beriladi. Masalan, Bolalar siz hech o'ylab ko'rganmisiz, maktabda o'qish, kitoblar o'qish qanchalik muhim? Bu savolni bergandan keyin har bir o'quvchining fikrini eshitiladi. Shunda bolalarda bu savolga javob izlash uchun xayolida turli xil fikr- mulohazalar shakllana boshlaydi va har bir o'quvchi o'z fikrini bayon qiladi. Bu usul orqali bolaning nutqini rivojlanishi va o'z fikrini bayon qilish orqali o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi. Har birining fikrini eshitib bo'lgandan keyin o'qituvchi o'zining fikrini bildiradi. Masalan bunday tarzda bildirilsa (Mana, Abdulla Avloniy ham aynan bilim olishga va boshqalarga o'rgatishga juda katta hissa qo'shgan inson bo'lgan. U nafaqat yaxshi yozuvchi, balki bolalar uchun yangi maktablar ochgan, ularga dars berib, bilim olishga yordam bergan.

Avloniy kitoblar yozib, odamlarni yaxshilikka, ilm o'rganishga chaqirgan. Shuning uchun ham u bizning xalqimiz uchun juda qadri va hurmatga sazovor insonlardan biri hisoblanadi) ular o'zi bildirgan fikr bilan birga bu fikrni umumlashtirib o'zlariga kerakli ma'lumot va xulosaga ega bo'ladilar.

1-metod. Hikoya- tahlil. Bunda birinchi berilgan hikoya yoki masal o'qib beriladi o'qituvchi tomonidan va bu hikoyani tahlilini ya'ni o'quvchilar o'zlari tushungan narsani daftarlariga yozadilar.

BULBUL BILAN PASHSHA

Abdulla Avloniy

Bir pashsha qir tarafdin uchib kelayotgan Arini ko'rib: – Do'stim, qayerdan kelyapsan?- dedi. Ari: - Qirdan kelyapman. Biroz bol yig'dim. Uy yasash uchun mum ham hozirlab keldim, - dedi. Pashsha: - OH, birodar! Bir boshing uchun buncha harakat qilasan! Sen ham men kabi yashasang nima bo'ladi? Mening yashashimda hech bir mashaqqat yo'q. Insonlar hozirlagan dasturxonlardan har xil taomlarni yeb-ichib umr o'tkazaman. Ba'zi vaqtlarda sen tayyorlagan boldan ham to'yunimcha yeyman. Mana! Yashamoq mana! Umr kechirish uchun olamda bundan ham yaxshi turmush bo'ladimi? Menda bol tayyorlash mashaqqati ham yo'q, - dedi.

Ari bu so'zlarga javoban shunday dedi: - Oh, do'stim! Sening bunday turmushing o'z boshingdan beri kelmasin. Mashaqqatsiz taomda lazzat bo'ladimi? Insonlar seni dasturxondan quvib haydaydi. Oxiri bir o'rgimchak luqmasi bo'lishdan boshqa narsaga yaramaysan. Ammo men tayyorlagan mum hamma yerida maqbuldir. Shu sababli insonlar meni o'zlari tarbiya qiladilar.

Har yerda meni maqtaydilar. Qo'y, birodar, mening ishim ko'p. Sen bilan behuda so'zlashib turishga vaqtim yo'q.

Ari shunday deb uchib ketdi.

Xulosa shuki, mehnatning oxiri rohat, yalqovlikning oxiri rohat, yalqovlikning oxiri xorlikdir.

2 -metod: Ijobiy va salbiy fazilatlarini ajratish metodi. Bu metodda doskaning bir tomoniga ijobiy, yana bir tomoniga salbiy deb yoziladi. Keyin o'quvchilar 2 guruhga ajraladilar va 1-guruh salbiy fazilatlarini, 2-guruh ijobiy fazilatlarini doskaga yozadilar.

May, 2025-Yil

3-metod: Fazilat daraxti. Bunda o'quvchilar bittadan list oladilar va bu listga daraxt chizadilar. Bu daraxt fazilat daraxti bo'ladi. Keyin esa o'quvchilar masalda berilgan insoniy fazilatlarga qaysi fazilat mos kelsa shuni yozadilar.

Endigi navbat kitobdagi topshiriqlarga keladi.

1-topshiriq. Savollarga javob berish.

1. PASHSHA yo'lda nimani uchratibdi?

2. Ayting-chi, pashshaning yashash tarzi qanday ekan?

3. O'ylab ko'ring, nima uchun arini insonlar maqtashar ekan?

4. Masalning xulosasini qanday tushundindiz?

Fikringizni bildiring.

2-topshiriq. Berilgan lug'atlarni yodlang. mum-asalari o'zi ishlab chiqarib, o'ziga uya quradigan saqichsimon modda. bol-asal. birodar-o'rtoq, mashaqqat-qiyinchilik, zahmat, lazzat-maza, ta'm, maqbul-ma'qul ish, xorlik-kamsitilish.

Ushbu topshiriqlar bajarilgan so'ng o'quvchilar baholanadi. Dars davomida faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi.

Shunday qilib o'quvchilarga mavzuni tushanarli qilib yetkazib berishda, ularda insoniy fazilatlarni shakllantirishda o'qish darslarining ahamiyati, roli benihoyadir. Buning uchun o'ziga xos interfaol metodlardan unumli foydalanish yana bir karra dars oldiga qo'yilgan vazifaning amalga oshishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarni ma'naviyaxloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3907-sonli Qarori./ Xalq so'zi 2018-yil 15-avgust.
2. O'qish savodxonligi. 2-sinf. 1-qism darslik. T.: "Novda" 2023.
3. A. Sayfullayev, Sh. Sayfullayeva "Boshlang'ich sinf oquvchilarini ozlashtirish faoliyati metodikasini takomillashtirish". Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2022.
4. Ziyonet.uz.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH